

www.otium.unipg.it

OTIVM.

Archeologia e Cultura del Mondo Antico

ISSN 2532-0335 - 10.5281/zenodo.5511884

No. 3, Anno 2017 – Article 14

Puro e impuro nel mondo antico: lo stato dell'arte

Enzo Lippolis[✉]

Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università di Roma "La Sapienza"

Abstract: Going over the development of the main bibliography about the categories of pure and impure, the research tries to verify the cognitive contribution that Archeology can offer. The study, therefore, addresses the problem from a functional perspective, with the aim of reconstructing a behavior in its social dimension, since the rules of the *miasma* seem to have played a relevant role, especially for the construction of the identity and the organizational rules of the Greek communities. The different ritual forms known from the ancient sources and the interpretative elaborations are, then, compared with the various possible archaeological situations, in order to propose a research path to be further developed. Among the central aspects is the objects' management analysis that is related to sacredness and contamination, and the relationship between these and the sacred space.

Keywords: Archeology of the Cult, Greek Archeology, Ritual, Pure, Impure.

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 - Roma, Italia (Email: enzo.lippolis@uniroma1.it).

1. DALL'ANTROPOLOGIA ALL'ARCHEOLOGIA: LO SVILUPPO DI UN INDIRIZZO DI RICERCA

Lo studio delle categorie del puro e dell'impuro durante gli ultimi due secoli ha offerto una prospettiva da cui è stato possibile approfondire non solo il tema del culto e delle manifestazioni rituali ma anche quello delle strutture e delle convenzioni che organizzano la società, con una particolare attenzione alle comunità della Grecia antica¹. Ripercorrere le diverse forme interpretative proposte e riconsiderare le motivazioni di una vasta bibliografia, quindi, significa anche affrontare più in generale le ragioni dello studio sull'antico e sulle trasformazioni socio-culturali partendo da un'angolazione specifica; a un livello più ampio, in un certo senso, obbliga ad approfondire il senso che categorie interpretative e valori comuni di questo tipo possono assumere ancora oggi.

La prima fase della ricerca è scaturita da un approccio prevalentemente filologico e letterario, soprattutto negli ambienti culturali tedeschi, che hanno manifestato una precoce attenzione per il lessico e la ricostruzione del sacro in Grecia. Un esito di questa tradizione, per quanto concerne il settore in esame, è il lavoro *Psyche* di Erwin Rohde, edito tra il 1890 e il 1894 e poi ripubblicato in inglese nel 1925². La ricerca partiva dalla generica constatazione di una valutazione già antica delle categorie del puro e dell'impuro, che però venivano esaminate con la sensibilità del mondo contemporaneo. Un importante

¹ La bibliografia sul tema è vasta e difficilmente riassumibile; si possono segnalare alcuni lavori principali, che offrono trattazioni specifiche e riferimenti bibliografici ulteriori: MOULINIER 1952; BRUIT ZAIDMAN, SCHMITT-PANTEL 1992, pp. 8-9 e *passim*; DOUGLAS 1966; PARKER 1996; BURKERT 2003, pp. 179-194; FREVEL, NIHAN 2012; una sintesi delle prospettive antropologiche e delle implicazioni relative, in questo volume, a cura di T. Cossu.

² RHODE 1897; in inglese, RHODE 1925.

passo in avanti, quindi, è stato compiuto proprio quando si è compresa l'esigenza di una maggiore neutralità scientifica rispetto all'oggetto della ricerca, acquisendo una progressiva consapevolezza del carattere relativo e diverso che potevano assumere categorie apparentemente simili in ambiti storici e culturali differenti. In questo modo, si è constatato che un filtro importante era rappresentato dall'evoluzione del comportamento e delle sue forme cognitive nel tempo, soprattutto in relazione al significato che la religione cristiana aveva attribuito ad alcuni concetti, come, appunto, quelli in esame. Pertanto, da una prima fase in cui in pratica si era operata una semplice registrazione, di carattere antiquario e non sistematica, di quanto trasmettevano le fonti classiche, lette attraverso la sedimentazione culturale del presente, tra la fine dell'Ottocento e il secolo successivo si è affermato gradualmente un approccio più critico e organico. In questa direzione, proprio la condizione del rapporto tra puro e contaminato ha creato un settore di analisi quasi specifico, che ha contribuito a definire modi diversi di intendere il problema nel suo complesso.

I lavori volti alla definizione antropologica del puro nelle antiche culture mediterranee, quindi, hanno continuato a operare a lungo, ma sempre attraverso gli schemi di un diffuso comparativismo oppure considerando il problema in una chiave quasi ontologica e immanente, come emergeva per esempio nel pensiero di S. Freud per il quale, in fondo, condizionamenti inconsapevoli e affioramenti dell'inconscio orienterebbero fortemente comportamenti e strutture espressive correlate³. Un punto di arrivo di questa tradizione di studi precedente può essere considerato lo studio di Louis Moulinier del 1952⁴, dedicato

³ Cfr., per esempio, FREUD 1913.

⁴ MOULINIER 1952.

integralmente all'argomento, in un momento in cui la cultura europea incominciava a sviluppare nuovi metodi di analisi e nuove esperienze. Nel clima di cambiamento degli anni sessanta del Novecento, è la scuola strutturalista francese a rivolgersi in una direzione nuova, analizzando tali fenomeni all'interno di un contesto di ricerca più ampio, che comportava una comprensione approfondita dell'individuo e della società. Le due categorie di puro e impuro, infatti, nella ricerca di C. Lévi-Strauss sono state lette come una delle possibili esemplificazioni della struttura interpretativa della realtà; questa si costruirebbe nell'immaginario individuale attraverso opposizioni bipolari che presiedono alla definizione semantica e mentale della percezione⁵. Dalla recensione critica di forme etiche e tradizioni etnografiche si è passati, quindi, a valorizzare il ruolo che tali concetti potevano assumere nella ricostruzione degli stessi meccanismi cognitivi, riconosciuti come operazioni di tipo prevalentemente binario, elaborate in maniera relativamente indipendente dal contenuto. Si trattava, in pratica, della scoperta di forme logiche basate su un processo di discriminazione, provvisto di una sua propria struttura organizzativa. Esse opererebbero anche attraverso classificazioni utilizzate a livello simbolico, per rappresentare e gestire forme di partecipazione e di integrazione sociale.

In questo modo, nella concezione di C. Lévi-Strauss, che riprende in parte alcuni concetti di Franz Boas, le due categorie di puro e impuro si prestavano bene ad assumere un appropriato ruolo esemplificativo, all'interno dell'indagine sul 'metodo di denominazione differenziale', una struttura quasi metafisica, basilare, le cui caratteristiche sussisterebbero in maniera indipendente dal tipo di denotazione

⁵ Cfr., per esempio, LÉVI-STRAUSS 1964.

impiegato e dal suo senso culturale. La costruzione bipolare dei concetti, com'è noto, li renderebbe idonei a definirsi per reciproca esclusione e ne farebbe un'informazione reale proprio attraverso l'opposizione e la discontinuità che li caratterizza.

Questa impostazione di studio, però, ha ben presto dovuto scoprire, man mano che venivano approfondite le varie questioni connesse a una teoria in qualche modo assoluta, come la stessa terminologia antica inducesse a una classificazione meno semplice e più articolata. Anche l'analisi condotta sull'immaginario antico, infatti, ha progressivamente verificato la complessità del sistema di valutazione espresso dalle diverse tipologie di fonti disponibili, iniziando, così, in pratica, a rivalutare la percezione emica, per quanto possibile, dei concetti esaminati. In questo modo, si è dovuto constatare non solo che le parole per definire sacro e purezza erano varie (*hieròn, hòsion, hàgion, katharòs*, in una tradizione di studi che tende a considerare il termine di *hàgnos* come il reale contrapposto di *àgos* o *miasma*)⁶ ma anche che lo stesso processo della contaminazione avveniva attraverso agenti che potevano assumere valori cangianti, dal sacro al consacrato al profano. La fase post-strutturalista, all'interno della stessa scuola francese, ha quindi iniziato a mostrare una progressiva rinuncia a collocare tali categorie all'interno del rigido meccanismo della logica organizzativa, del sistema dualistico, iniziando a interessarsi piuttosto alla pluralità delle situazioni e delle forme attraverso le quali veniva raccontata ed espressa la diversa e complessa percezione della purità⁷. Tale percorso, privato in sostanza della solida affermazione, quasi ideologica, dello strutturalismo militante, è in qualche modo confluita nella crescente

⁶ BRUIT ZAIDMAN, SCHMITT-PANTEL 1992, pp. 7-8; BURKERT 2003, pp. 485-489.

⁷ DETIENNE 1998.

tendenza decostruttivista; si è, così, trasformata in una ricerca volta prevalentemente alla definizione di singole situazioni, che ha sostenuto in genere l'impossibilità di produrre definizioni univoche e totalizzanti. Negli ultimi tempi, quindi, è prevalsa una presentazione che potremmo definire 'situazionale', sui diversi casi di studio, che in qualche modo rischia di riprendere l'approccio descrittivista e positivista degli inizi del Novecento, rinunciando, al contempo, alla possibilità di attribuire un senso comune a denominazioni e concetti da collocare in uno specifico contesto storico come nel presente.

Un esempio può essere rappresentato dal manuale di Louise Bruit-Zaidman e Pauline Schmitt Pantel, dal quale si può estrarre la definizione che segue, sufficientemente indicativa della situazione conoscitiva proposta: «È dunque all'interno del sistema che costituisce il pensiero religioso greco che bisogna, ogni volta, definire le nozioni incontrate, e studiare come si trasformano le une a contatto con le altre, per costruire un'espressione simbolica con le sue proprie forme logiche»⁸. In altro modo, si sottolinea anche l'aspetto difficile di una sovrapposizione e compresenza di termini diversi, che perdono, in alcuni casi, una chiara situazione oppositiva: l'esempio più evidente è quello della figura di Apollo tratteggiata da M. Detienne, divinità che regna sulle purificazioni ma invia le contaminazioni, mostrando come i due poli possano congiungersi e confondersi (ma forse la confusione dipende piuttosto dalla rinuncia a esplorare il senso fattuale della specifica dimensione divina in esame, che forse è tutt'altro che ambigua, in questo caso)⁹.

⁸ BRUIT ZAIDMAN, SCHMITT-PANTEL 1992, pp. 7-9, in particolare p. 9.

⁹ DETIENNE 1998.

Per altri versi, invece, dalla scuola filologica tedesca e dall'antropologia anglo-sassone sono emerse formulazioni autonome, che negli anni sessanta e settanta hanno recepito il contributo della tradizione strutturalista, mantenendo, però, esigenze interpretative e indirizzi differenti. Soprattutto da esse dipende uno sviluppo della ricerca, condotto secondo forme e prospettive nuove, che si pone alla base delle analisi più recenti; alcuni lavori, in particolare, hanno proposto una traccia ermeneutica prevalentemente storica, non solo ponendo maggiore attenzione proprio al problema della percezione antica di concetti e situazioni, ma anche cercando di considerarne il significato sociale all'interno delle varie situazioni culturali e cronologiche prese in esame. Nella cultura tedesca un ruolo specifico ha assunto la figura di W. Burkert¹⁰, che ha dedicato alla ricostruzione sistematica della religione e della ritualità greca antica di età arcaica e classica numerosi lavori di analisi e di sintesi, partendo da una ricollocazione dei fenomeni antropologici nel tempo e nello spazio in cui una forte attenzione è prestata anche alla dimensione biologica.

Nel mondo anglo-sassone un percorso di ricerca autonomo era stato già perseguito da Mary Douglas, che nel 1966 aveva edito un importante lavoro sul tema¹¹ (*Purity and Danger*), cercando di proporre una soluzione interpretativa autonoma all'interno del concetto della dualità oppositiva strutturalista e proponendo, in particolare, che le regole della purezza venissero utilizzate per mantenere il controllo sociale. Un indirizzo più chiaro verso una lettura contestualizzata del fenomeno, però, ha forse una sua prima affermazione nello studio di Robert Parker sul *miasma*, apparso nel 1983 e poi ripubblicato in forma

¹⁰ BURKERT 2003

¹¹ DOUGLAS 1966.

aggiornata nel 1996¹². Già in questo, come in altre ricerche di Parker, il mondo ateniese e la sua articolata formazione sono lo scenario principale in cui si svolge la trama interpretativa, un polo ideale intorno al quale si dipanano digressioni e citazioni di una grande pluralità di casi. Tema centrale diventa quello della percezione culturale del processo di contaminazione e della sua gestione critica, in quanto elemento interno a una concezione definita della realtà sociale e dei suoi rapporti.

È su questi presupposti che si sviluppa, quindi, la letteratura più recente, non sempre secondo percorsi univoci e consequenziali. Spesso permangono posizioni ancorate storicamente alle prime formulazioni strutturaliste, essendo state, queste ultime, alimentate anche da un notevole successo di pubblico che ne ha permesso un'assimilazione capillare, anche del solo formulario lessicale, non sempre citato in maniera completamente consapevole. In altri casi, invece, si avverte l'influenza dello studio di Parker o delle successive interpretazioni storicizzate di alcuni aspetti, in particolare in relazione alle letture sistematiche e generali proposte da Walter Burkert; questi ha affrontato il binomio tra puro e impuro, collocandolo all'interno di una restituzione filologica complessiva della struttura organizzativa culturale in Grecia¹³.

La recente proposta di sintesi edita da Andreas Bendlin nel 2007¹⁴ articola ulteriormente questi indirizzi e chiude definitivamente la lunga tradizione della formulazione oppositiva puro/impuro, negandone la stessa attendibilità. Le due categorie, infatti, si definirebbero entrambe rispetto a un contesto più ampio, quello della normalità della vita, nella

¹² PARKER 1996.

¹³ BURKERT 2003, pp. 179-194.

¹⁴ BENDLIN 2007.

quale processi rituali di separazione e di aggregazione si fondano sul riconoscimento di categorie differenziali in maniera ampia e complessa. L'opposizione, quindi, se la si volesse effettivamente valorizzare, si dovrebbe cercare piuttosto tra spazio e tempo del sacro da un lato e quotidianità dall'altro, mettendo in luce un esercizio comportamentale che alla fine avrebbe un valore limitato allo spazio del *temenos* e alle manifestazioni che accoglie.

Se si scorre la bibliografia sull'argomento, inoltre, si nota facilmente come la documentazione letteraria ed epigrafica sia stata sempre la base informativa principale per lo sviluppo della ricerca. Le stesse iscrizioni sono state studiate come documenti di un archivio ideale e non sono state sempre messe in rapporto con la contestualizzazione archeologica cui appartengono. La materialità emersa dalle esperienze di scavo non è confluita nella discussione, se non in forme del tutto marginali o illustrative, per confermare tesi già formulate su altre basi. In effetti, tale tipo di approccio dipende da un problema concreto, cioè dalla possibilità di mettere in rapporto contesti, materiali e significati consapevoli. Un percorso di questo tipo, però, non può che assumere un valore autonomo e non secondario: esso permetterebbe, infatti, di riconoscere sia gli scenari topografici, architettonici e funzionali in cui si svolgono le operazioni, sia alcune tracce delle ritualità praticate, effettivamente riconducibili a pratiche di purificazione. Questa dimensione del documento diretto, che concerne anche la rappresentazione iconografica, l'unico ambito sinora ampiamente utilizzato dalla bibliografia, dovrebbe essere sufficiente a destare un'attenzione maggiore verso l'ambito testimoniale dell'archeologia.

Proprio nel caso della documentazione iconografica, inoltre, un approccio che valorizzi la contestualizzazione, a vario livello, di oggetti, funzioni e di codici simbolici, secondo le metodiche proprie

dell'ermeneutica archeologica, costituisce certamente una forma di analisi che può essere utilizzata meglio sia per la lettura critica del fenomeno complessivo sia per quella dei suoi aspetti specifici e locali. Infatti, il procedimento adottato, quando ha messo in relazione immagini e fonti, ha spesso considerato prodotti ed espressioni di ambiti e di epoche diverse, pertinenti a situazioni storiche e culturali differenti, nel tentativo primario di costruire un codice della percezione considerato come univoco e ideale, più di quanto non fosse possibile dimostrare.

Anche solo a livello di fasi cronologiche ampie, invece, risulta necessario studiare l'esigenza di distinguere in maniera netta le espressioni e il significato sociale dei rituali noti. Il IV sec. a.C., per esempio, si caratterizza come un complesso spartiacque tra un mondo di manifestazioni e credenze abbastanza stabili e radicate, quello formatosi in età arcaica, e una storia successiva in cui si registrano forti dissonanze tra pubblico e privato, tra partecipazione formale e convinzione religiosa. In questo periodo cambiano modalità e senso della pratica di culto e della sua incidenza sociale, fatti che intervengono anche nella diversa percezione dei limiti posti dalle categorie di puro e di impuro.

2. PER UNA RICOSTRUZIONE PRAGMATICA: LE PRATICHE DI PURIFICAZIONE

Passando dall'analisi sul significato teorico-terminologico del problema a un approccio più pragmatico, può sorprendere di scoprire che in realtà manca un'organizzazione sistematica di tutte le testimonianze disponibili e del loro rapporto con uno schema interpretativo che permetta di classificare e di razionalizzare la percezione dell'insieme casuale della documentazione restituita.

Lavorando in questa direzione, se si considera la categoria del puro, si possono distinguere due ambiti principali, uno più propriamente 'materiale-operativo' e l'altro 'psicologico-simbolico', ognuno dei quali può avere dimensioni individuali o collettive.

Nel primo caso, quello 'materiale-operativo', l'acqua emerge come il mezzo principale per la purificazione, preliminare e indipendente rispetto ad altri elementi complementari, soprattutto attinta da sorgenti e da fiumi¹⁵, ma anche acqua di mare¹⁶ o di pioggia¹⁷: il liquido primario della vita viene utilizzato per lavarsi o aspergersi, in quanto atto pregiudiziale all'ingresso in una dimensione diversa, passaggio di preparazione al rito¹⁸, con un'enfaticizzazione maggiore nel caso del lavacro prematrimoniale, che diventa un vero e proprio bagno¹⁹. L'aspersione e il lavaggio possono riguardare non solo le persone ma anche i luoghi da rendere puri, sempre attraverso l'uso di acqua di

¹⁵ Per l'acqua purificatrice attinta da fiumi e sorgenti: per es. BURKERT 2003, p. 183 e *passim*; DAIMON 2011 (riti prematrimoniali).

¹⁶ Per la funzione purificatrice dell'acqua di mare, si veda, in questo stesso volume, la dettagliata discussione di C. Zaccagnino, con bibliografia precedente.

¹⁷ Per l'acqua purificatrice meteorica una testimonianza significativa è restituita dalla Cronaca di Lindo (D 62-92), la quale ricorda come nel tempio di *Athana*, nel santuario sull'acropoli, il suicidio di un uomo a una trave di sostegno della statua di culto durante l'eponimato di *Pythannas Archipolios* (terzo venticinquennio del IV sec. a.C.) avesse determinato la contaminazione della cella; la prescrizione rituale impartita in questo caso aveva previsto, quindi, l'apertura del tetto in corrispondenza dell'area, per permettere alla pioggia di cadere anche all'interno dell'edificio, mondandolo dalla profanazione: LIPPOLIS 1988-1989, p. 113; per il testo, AMPOLO, ERDAS, MAGNETTO 2014, p. 27.

¹⁸ A questo proposito si devono ricordare il lavaggio e l'aspersione prima di entrare in un luogo di culto e di apprestarsi al rito: BURKERT 2003, pp. 148, 180, 182-183, 184; BENDLIN 2007, pp. 180-181, che ricorda la fonte di Hipp. *de morbo sacro* 6, 364 Littré; il lavaggio delle mani del sacerdote prima della pratica rituale costituisce un elemento impiegato anche a livello simbolico per identificare l'intera operazione sacrificale: BREMMER 2007, pp. 135-136.

¹⁹ Il lavaggio per il matrimonio riguarda entrambi i generi ed è strettamente correlato a fonti e sorgenti specifiche, identificate in ogni comunità con un valore identitario per la cerimonia e per la tradizione locale: AVAGIANOU 1991; BRUIT ZAIDMAN, SCHMITT-PANTEL 1992, p. 61; OAKLEY, SINOS 1993; DILLON 2002; BURKERT 2003, p. 184; DAIMON 2011.

provenienza diversa, anche per mezzo della pioggia naturale²⁰. Infine, una maniera per liberarsi di oggetti contaminanti consiste nell'abbandonarli in mare²¹, spazio considerato come un deposito naturale che nasconde o neutralizza in maniera definitiva l'oggetto del *miasma*. Mancano, invece, indicazioni relative all'allontanamento degli elementi contaminanti attraverso una deposizione in terra accompagnata da sacrifici specifici, all'interno di fosse, nonostante ci sia qualche accenno anche in questo senso nella letteratura antica; il sotterramento, infatti, sembra piuttosto garantire un processo opposto, quello di una conservazione positiva e capace di sacralizzare²².

La purificazione, come atto più complesso, però, prevede anche una dimensione psicologico-simbolica. Questa si attua tramite pratiche diverse, nelle quali è fondamentale l'uso del sangue, in particolare quello dei suini da latte o non adulti. Quest'attività può essere sia preventiva, cioè funzionale a una corretta definizione delle condizioni

²⁰ Nel caso della pioggia naturale si può ricordare il caso del tempio di *Athana* a Lindo già citato alla nota 17.

²¹ Esemplificativo il caso dell'ascia colpevole di aver ammazzato il bue nel rito attico delle *Bouphonia*, strumento che alla fine viene abbandonato nel mare della baia del Falero: Paus. 1, 24, 4, 1, 28, 10; Ael. *Var. Hist.* 8, 3; Porph. *Abst.* 2, 28, 4-30; un caso analogo, per es., è anche quello dell'abbandono in mare di una tavoletta con il nome originario dello ierofante, prima di assumere l'onomastica sacra al momento dell'entrata in carica: IG II² 3811; GALLINI 1963, p. 64-65; DUCHÊNE 1992, p. 128; analoga è la procedura del *katapontismòs*, destinata a esseri viventi e a statue iconiche, come nel caso di quelle di Demetrio del Falero gettate in mare al momento della sua caduta politica: Diog. Laert. V, 75-77; AZOULAY 2009, pp. 324-326; cfr. anche in questo stesso volume, il contributo di C. Zaccagnino.

²² Hipp. *de morbo sacro*, 1 attesta l'occultamento in terra di '*ta ton katarmon*^o' i materiali impiegati nella purificazione, operazione che viene realizzata anche attraverso il loro abbandono nel mare o l'allontanamento in luoghi inaccessibili come le zone montane più impervie. Le tre operazioni rimandano nel testo a comportamenti influenzati da un'interpretazione alternativa e popolare rispetto al concetto più nobile di purificazione, che viene legata soprattutto alla santificazione di chi entra nei luoghi sacri attraverso l'aspersione dell'acqua. La pratica dell'occultamento in terra, comunque, è quella più ampiamente attestata dall'archeologia e non può essere ricondotta solo alla risoluzione di eventuali contaminazioni, pure possibili in alcuni casi. Sulle forme della deposizione votiva: LIPPOLIS 2001; LIPPOLIS 2014; PARISI 2010; PARISI c.d.s.

migliori per rendere agibile lo spazio sacro o per assicurare la condizione incontaminata dei vari operatori²³; sia specifica, se rivolta a individui che richiedono una particolare opera di purificazione, come coloro che si sono macchiati di omicidi²⁴. Per essi il rituale è più complesso e prevede il lavaggio o l'aspersione, con il sangue del porcellino sgozzato, delle mani, del capo, del corpo, mentre nella pratica più consueta le diverse esigenze di purificazione richiedono anche solo l'offerta del porcellino²⁵. Una purificazione complessa può includere l'uso contestuale del fumo da combustione, soprattutto di sostanze odorose; nell'affumicazione di spazi e ambienti, il profumo delle resine aromatiche bruciate o dello zolfo catartico svolge una funzione quasi disinfestante e accompagna o sostituisce altre procedure collegate²⁶.

²³ Tra i riti di delimitazione e separazione dello spazio collettivo sacro o politico sacralizzato, esemplare è il caso dei *peristiarchoi* di Atene: Poll. 8, 104; Schol. in Aristoph. *Eccl.* 128, 130; Suid. *s.v.* *peristiarchos*; Harp. *s.v.* *katharsion*; Phot. *s.v.* *peristiarchos*; Apostol. 14, 21; PARKER 1983, pp. 30-31; BURKERT 2003, p. 189.

²⁴ Nel caso dell'omicidio e in particolare dell'uccisione di un parente stretto e soprattutto di un genitore la purificazione è prevista da una serie di norme che, a seconda del livello di gravità, possono prevedere espiazioni, esilio e condanna a morte (PARKER 1983, pp. 370-374; BURKERT 2003, pp. 187-189; BENDLIN 2007, pp. 185-186); la situazione è messa in scena soprattutto negli archetipi mitici, tra i quali sono esemplificativi i casi di Edipo (BENDLIN 2007, pp. 184, 187) e di Oreste: Aeschyl. *Eum.* 280-283, 448-450; PARKER 1983, pp. 375-392; SIDWELL 1996; BLENDIN 2007, p. 187; MEINEL 2015 in genere sul tema della contaminazione nello sviluppo della tragedia greca.

²⁵ Cfr. i casi citati in BENDLIN 2007, pp. 186-187 per entrambe le forme, dell'offerta e dell'imbrattamento con il sangue della vittima, per cui si cita la testimonianza di Apoll. Rhod. 4, 693-694, 703-709, 720-723, 730 e documenti come l'iscrizione SEG 43.630 = *NGSL* 27, col. B 1-7 per il sacrificio del porcellino e il comportamento successivo del purificato; accenni e riferimenti anche in BREMMER 2007, p. 134; BURKERT 2003, pp. 187-190; in particolare sull'uso del porcellino: CLINTON 2005; LAFON 2011.

²⁶ Per il valore purificatorio tramite il processo di fumigazione ci sono testimonianze diverse, che attestano usi complessi e variati, da quello della più generale qualificazione dello spazio sacro tramite la combustione di sostanze odorose (per esempio, in generale, BURKERT 2003, pp. 157-158, 180) a purificazioni individuali, private, come quelle prescritte per le donne nel *corpus* ippocratico: Hipp. *de morbis muliebribus* 2, 195, L 8, 376, per cui TOTELIN 2009, p. 253; antiche e specifiche, per

Se si considera la pratica complessiva dal punto di vista degli attori del rito, più che gli aspetti privati, devono essere messe in evidenza le azioni rituali di purificazione collettiva. In qualche modo, possono essere comprese tra queste anche quelle connesse alla definizione degli spazi assembleari ateniesi, in cui il sangue cola da un porcellino sgozzato che viene tenuto sollevato da terra e portato perimetralmente rispetto allo spazio da delimitare (competenza della magistratura apposita dei *peristiarchoi*)²⁷. Assumono un ruolo caratteristico, però, soprattutto le situazioni che richiedono un coinvolgimento contemporaneo e collettivo di un intero gruppo sociale. In quest'ambito si possono comprendere le pratiche di purificazione dell'esercito compiute in Macedonia, che sfila attraverso il corpo squartato di un cane sacrificato (con un richiamo all'offerta spartana del cane a *Enyalios*, sempre legata a rituali dei giovani armati)²⁸ o il bagno con il porcellino degli iniziandi ai Grandi Misteri, nel mare dell'attica baia del Falero²⁹.

La casistica ricordata, in sostanza, permette di riconoscere una serie di pratiche rituali realizzate attraverso una sequenza di azioni diverse e variamente articolate, nelle quali è impiegato un agente purificatore primario, come l'acqua piovana, quella del mare, il sangue sacrificale (prevalentemente quello suino), le sostanze aromatiche, in aggiunta ad altri elementi a cui si attribuiscono le stesse proprietà, come lo zolfo, il

esempio, sono le fumigazioni con lo zolfo, attestate già nei poemi omerici: *Il.* 16, 228, *Od.* 22, 481-494; 23, 50; PARKER 1983, pp. 57-58, 227-228.

²⁷ Cfr. *supra*, nota 23.

²⁸ Per il rito di purificazione dell'esercito macedone durante le feste *Xanthika*: Polyb. 23, 10, 17; Curt. Ruf. *Hist.* X, 9-12; Liv. XL 6, 1-3, 5-7; HATZOPOULOS 1996, pp. 276, 319; BURKERT 2003, p. 190; per il rito spartano: BURKERT 1983, p. 54; Paus. 3, 14, 8; 3, 20, 8; sul tema in generale cfr. anche VILLANUEVA 2016.

²⁹ La purificazione connessa, per esempio, alla ritualità misterica di Eleusi prevedeva un giorno apposito per il sacrificio dei porcellini, portati dai fedeli in mare a bagnarsi insieme e poi sacrificati: LIPPOLIS 2006, pp. 100-101; CLINTON 2007, con bibliografia precedente.

sale, piante particolari, come la cipolla marina, etc. A questi mezzi si associa il valore del sacrificio e a volte anche un'azione giudiziaria ritualizzata, in pratiche composite e variate. I più complessi, proprio quelli basati sul sangue suino, hanno motivazioni rivolte alla dimensione culturale, sfruttano tutte le valenze del simbolo e assolvono anche importanti funzioni sociali, rivelandosi come un prodotto dell'evoluzione dei comportamenti.

La cura nell'assicurare la presenza dell'acqua nei luoghi sacri, la presenza dei *louteria*, le vasche e gli spazi dell'abluzione rituale più o meno integrale, l'uso di contenitori da trasporto appositi, come le *loutrophoroi* nel caso del bagno prematrimoniale sono gli elementi archeologicamente più evidenti di queste esigenze di purificazione. La costruzione dei limiti e l'enfaticizzazione degli accessi alle aree di culto (propilei, muri di recinzione, etc.) restano a segnalare il limite fisico tra luoghi denotati da una diversa qualità, in una costruzione del paesaggio attuata attraverso differenze e identificazioni che servono a fondare anche le norme identitarie dello stesso sistema sociale. I resti di suini rinvenuti nei depositi votivi e la loro frequenza indicano in maniera anche più puntuale azioni materiali collettive di offerte purificatorie; nella stessa direzione testimoniano le immagini coroplastiche femminili di offerenti che recano un porcellino, iconografia identitaria del ruolo delle donne, obbligate a purificare se stesse e quindi titolari della pratica catartica nei confronti dell'intera comunità, attraverso la vittima eccellente di questi rituali³⁰. Dalle

³⁰ Sul problema della rappresentazione dei soggetti femminili nella coroplastica tardoarcaica e classica e in particolare sulle offerenti con il porcellino: SGUAITAMATTI 1984, LIPPOLIS 2005; LIPPOLIS 2014, con bibliografia precedente. BREMMER 2007, p. 134 collega, nel caso specifico, queste terrecotte ai rituali di iniziazione, facendo riferimento al mito delle Pretidi; in questo mito, però, il senso della dimensione rituale potrebbe essere inteso piuttosto nella direzione della purificazione, considerando

pratiche di qualificazione dello spazio sacro e dalle tecniche della sua separazione da quello profano dipendono, quindi, numerose tracce restituite dai contesti archeologici, che contribuiscono a definire funzioni, occasioni contingenti e motivazioni della loro stessa formazione.

3. PER UNA RICOSTRUZIONE PRAGMATICA: IL PROCESSO DI CONTAMINAZIONE

Se si considera, invece, il processo 'negativo' della contaminazione si devono distinguere due condizioni principali, una lieve e permanente, connessa alla normalità della vita, come sottolinea A. Bendlin, l'altra grave e quasi assoluta. Nel primo caso si tratta di situazioni costanti e inevitabili, proprie delle varie forme naturali dello spargimento di sangue umano, della morte, dell'attività sessuale, comportamenti che non sono evitabili nella quotidianità e che determinano una contaminazione temporanea e facilmente risolvibile; nel caso del sesso possono essere previste astinenze anche di breve durata, oppure si possono evitare le situazioni o le persone potenzialmente contaminanti o, ancora, si possono prevedere pratiche di purificazione individuale³¹. Nel caso della morte si tratta di una condizione che inquina anche in maniera indipendente dall'effusione di sangue e determina, in ogni caso, una corruzione temporanea³². A volte si tratta, poi, di contaminazioni avvenute in maniera inconsapevole, quando si

l'affezione mentale inflitta a tali fanciulle in forma punitiva, considerandone anche la specifica funzionalità matrimoniale.

³¹ Sul valore 'contaminante' del sesso e del rapporto sessuale: BENDLIN 2007, p. 181; più in generale, PARKER 1983, pp. 74-183; BURKERT 2003, p. 183; SKINNER 2005.

³² A questo proposito, per la normativa, per esempio: FRISONE 2000, pp. 30, 57; cfr. in generale PARKER 1983, pp. 32-73; HOPE, MARSHALL 2000; BURKERT 2003, pp. 185-187; RETIEF, CILLIERS 2006; BENDLIN 2007, pp. 179-180.

oltrepassano in modo improprio i limiti sacri, si toccano o si usano materiali che non sono leciti in determinati contesti rituali, oppure si viene a contatto con persone o cose contaminate ma non immediatamente riconosciute come tali³³.

Nella seconda tipologia, invece, possono essere comprese contaminazioni forti e permanenti, dovute a profanazioni gravi oppure all'omicidio, più o meno consapevole, con diversi gradi di pericolosità, casi che possono prevedere, come nel parricidio, la sostanziale insolubilità della colpa. La guerra sembra porsi in una posizione intermedia tra i due livelli: l'uccisione dei nemici e la rovina dei loro beni possono essere effettuati in maniera diversa e produrre contaminazione, ma risultano come atti 'normali', che possono essere bonificati in maniera formale. Durante saccheggi e stragi all'interno della *polis* conquistata, il comportamento deve prevedere, comunque, una serie di limiti che coinvolgono il diritto di asilo assunto dagli spazi sacri e il rispetto della divinità, come anche termini temporali che segnino una distanza tra il momento della violenza più o meno libera e quello del ripristino di una nuova forma di normalità³⁴.

Le soluzioni imposte in entrambi i casi, a seguito di possibili contaminazioni, si basano in genere sull'allontanamento dall'elemento contaminante o del contaminato. L'iterazione di varie mancanze e le

³³ La contaminazione derivante da incolpevole ignoranza o da motivazioni obbligate e non volontarie non viene considerata meno grave e richiede in ogni caso una purificazione, dai casi più complessi narrati dal mito e messi in scena dal teatro antico a quelli quotidiani che esigono forme di purificazione sistematiche e collettive. Il caso emblematico è senza dubbio quello di Edipo ma la situazione è simile quando l'eroe uccide per autodifesa, come nel caso di Teseo, assassino dei cugini e quindi costretto ad allontanarsi da Atene: Eur. *Hip.* 35; sul tema generale del *miasma* nella trattazione dei tragici: MEINEL 2015; cfr. anche PARKER 1983, pp. 308-321.

³⁴ Nel caso della conquista della città, per esempio, le fonti testimoniano, in genere, un periodo di tre giorni in cui vengono sospese, in pratica, le regole della normale convivenza, rendendo leciti diritti di appropriazione di cose e persone, come di comminare morte e violenze; per un esame complessivo, LANNI 2008.

gravi trasgressioni possono comportare la punizione da parte della divinità, in assenza di un adeguato controllo delle inosservanze, di cui può essere responsabile la comunità sociale. Il contaminato, peraltro, contamina a sua volta la società di cui è parte e solo la sua punizione e frequentemente il suo allontanamento possono recare un sollievo della punizione divina. Anche prassi politiche come l'ostracismo potrebbero avere un'origine in questa forma di pensiero³⁵.

Appare, comunque, possibile materializzare le colpe collettive in un unico agente, caricato a livello simbolico delle diverse trasgressioni e annualmente fatto oggetto di ricasazione, esilio e anche pene corporali o morte. È il noto caso del *pharmakòs*, attestato in particolare in ambienti di cultura ionica, che gioca sul livello formale del rapporto con gli dei, attraverso la colpevolizzazione di un soggetto appositamente discriminato³⁶. In questo caso, l'aspetto negativo del problema sembra meno visibile archeologicamente, in quanto occasione rimossa in maniera sistematica e privata di una sua tracciabilità materiale.

4. GLI STRUMENTI DEL SACRO

Un aspetto che dovrebbe essere considerato a parte, invece, è quello del ruolo degli oggetti sacri, che possono essere al contempo positivi e negativi, cioè possono essere portatori di contaminazione oppure di benefici. La ricerca in un primo tempo ha impiegato in maniera estesa e spesso impropria il concetto di tabù, preso in prestito da contesti culturali e storici completamente differenti. La critica successiva, però,

³⁵ Sulla dimensione dell'ostracismo come esito di un processo tratto da un meccanismo rituale: FORSDYKE 2005.

³⁶ Sul rituale del *pharmakòs*: BREMMER 1983; PARKER 1983, pp. 257-280; HUGHES 1991, pp. 139-165; BURKERT 2003, pp. 190-194; BENDLIN 2007, pp. 187-188, con bibliografia precedente.

affermatasi a partire dai decenni centrali del secolo scorso, ha fortemente marginalizzato tale categoria, soprattutto in riferimento alle culture antiche del Mediterraneo³⁷. In realtà, sebbene non si possa generalizzare, anche nel mondo greco la sacralità di alcuni elementi può aver avuto un effetto ambivalente (senza le motivazioni ideologiche che spiegano il concetto di tabù proprio delle culture che lo hanno adottato): la statua di culto, il coltello del sacrificio, l'oggetto dedicato sono portatori di una qualità non eliminabile una volta acquisita e devono essere manipolati in maniera propria e corretta, secondo un sistema normativo che si è costituito attraverso una stratificazione di esperienze.

La cura dell'*eidolon*, per esempio, richiede prassi, condizioni e tempi specifici, che non possono essere alterati e la sua temporanea indisponibilità introduce un periodo negativo per la comunità nel suo insieme. Anche l'uso improprio degli oggetti offerti e dedicati rischia di essere occasione di una grave profanazione che contamina e danneggia. Toccare l'intoccabile, vedere ciò che è proibito, ascoltare ciò che non deve essere conosciuto, asportare ciò che è stato inserito nella disponibilità degli dei sono condizioni che segnano una sensibilità psicologica acquisita attraverso l'educazione sacra. La stessa uccisione degli animali può essere impropria e divenire portatrice di *miasma*, se condotta contro specie connesse al culto, animali inadeguati o inadatti al sacrificio, etc.³⁸. Infine, l'alimentazione non corretta può implicare la

³⁷ Ormai 'classica', a questo proposito, la trattazione del problema in LÉVI-STRAUSS 1964.

³⁸ Sul sacrificio animale in generale, da ultimo, HITCH, RUTHERFORD 2017; inoltre, BENDLIN 2007, p. 181; più generalmente, BURKERT 2003, pp. 147-155 e *passim*; la legge sacra di Cirene LSS 115, ad esempio, testimonia come una specie di animali, quella dei cervidi, fosse considerata protetta e intoccabile sulla base di una prescrizione attribuita alla volontà dello stesso Apollo: PARKER 1983, pp. 332-351; anche nel caso di Brauron, comunque, il rituale noto per l'età classica fa riferimento a un animale sacro, in questo caso l'orsa, sempre sacro ad Artemide, presente nel santuario e ferito o

medesima serie di errori, discriminando tra fedeli ed esclusi, tra iniziati a specifiche consorterie e il resto della comunità, creando in sostanza tradizioni condivise e motivate che servono a definire soprattutto l'identità di gruppo³⁹.

È a questo proposito, forse, che si dovrebbe indagare con particolare attenzione la fenomenologia dei depositi votivi, in cui l'oggetto abbandonato secondo procedure rituali sembra, almeno in alcuni casi, poter essere interpretato come una traccia, un simbolo, un legame che viene affidato a una conservazione quasi definitiva. L'importanza di questo materiale è connessa alla sua funzione e la sua manipolazione controllata ne aggiunge significato e valore. La conservazione rituale diventa l'atto che ne assicura la disponibilità divina e contribuisce a consacrare per sempre un'area, concludendone correttamente una fase o la stessa frequentazione. Il deposito sacro è un atto di pietà rituale che risulta strettamente legato alla differenza tra sacro e profano, tra purezza rituale e profanazione.

ucciso impropriamente, tanto da richiedere un rito espiatorio in contraccambio: da ultimo, GUARISCO 2015 con bibliografia precedente. Diversa appare, invece, la tradizione sacrificale di Calidone, poi passata a Patrasso, nella quale il sacrificio per Artemide *Laphria* prevedeva la morte di animali selvatici radunati in una gabbia combustibile provvisoria alla quale si dava fuoco: BURKERT 2003, p. 158; PIRENNE-DELFORGE 2006.

³⁹ Sui tabù alimentari nel politeismo greco manca una sintesi aggiornata e complessiva (sul cibo, più in generale, nel mondo antico, si veda WILKINS, NADEAU 2015; in relazione al tema trattato: PARKER 1983, pp. 357-365); sono noti diversi regimi comportamentali, a seconda dei culti e dei raggruppamenti sociali; nel caso delle divinità eleusine, per esempio, una serie di prescrizioni tendeva a escludere o, al contrario, prevedeva l'assunzione rituale di alcuni alimenti: LIPPOLIS 2006, pp. 12-23, 97-110 e *passim*. Le norme, però, non sembrano le stesse applicate in un culto affine, come quello delle celebrazioni tesmoforiche per Demetra, sulla base della testimonianza, per esempio, dei resti di pasto rinvenuti nelle celle per il banchetto comune delle donne nel *thesmophorion* di Corinto: BOOKIDIS *et al.* 1999; Anche un raggruppamento politico-culturale, come i pitagorici, può assumere un regime alimentare che serve a distinguere e a rispondere a prospettive ideologiche proprie: per esempio, in generale, MELE 2013 con bibliografia precedente; sul tema della specifica dieta: GARNSEY 1999, pp. 85-91; sul rapporto con gli aspetti medici di tale dieta, per es.: SCARBOROUGH 1982.

5. RICONSIDERARE IL PROBLEMA

Ritornando al problema iniziale, oggi non è più possibile limitare il tema del puro e dell'impuro a una lettura metacognitiva e pregiudiziale, che tenda a ricondurre aspetti e situazioni a schemi e modelli semplici e univoci. L'opposizione tra le due situazioni, anche se può sembrare scontata, non è determinante e a volte risulta solo apparente. In questo difficile dialogo tra puro e impuro si intersecano anche altre situazioni e altre considerazioni, tra le quali soprattutto l'alternanza tra normalità da un lato e codifica del tempo e del comportamento sacro dall'altro.

Emerge in vario modo, in particolare, come il codificarsi di norme serva a valorizzare il sistema aggregativo e identitario del gruppo, che si riconosce in un linguaggio teso a discriminare tra realtà quotidiana e celebrazione. In questo processo, che è anche espressione dei valori sociali condivisi e affermazione di una specifica tradizione interpretativa della realtà, possono emergere tratti comuni, che dipendono da abitudini e convinzioni, assunte anche inconsapevolmente, come possono affermarsi per distinguere le diverse modalità proprie di ogni gruppo, di ogni culto, di ogni *polis*, in un processo di organizzazione sociale che è al contempo definizione identitaria. Così, le azioni assumono un significato ulteriore, di rappresentazione simbolica delle caratteristiche del gruppo; pertanto si possono ancora condividere alcune osservazioni già formulate da C. Lévi-Strauss, sul fatto che le regole del comportamento, almeno in parte, sono date come norme esterne, prima di generare sentimenti interni, e risultano di per se 'insensibili' ma formano condizionamenti e posizioni individuali, che vengono poi espressi a seconda delle

circostanze o, piuttosto, delle comunità culturali⁴⁰. Anche in questo caso, quindi, si passa attraverso l'assunzione di norme specifiche per le fasi del rituale, che servono a identificare la società, a costruirne uno specifico percorso educativo e a segnare limiti e rapporti possibili, creando una rete normativa che tende a essere riproposta nel tempo e che si qualifica attraverso la stessa stratificazione culturale.

Nella pratica quotidiana, la condizione del puro sembra associata soprattutto al ruolo dell'acqua non contaminata e al processo del lavaggio, quella della contaminazione, invece, anche ad altri elementi, che vengono caricati di un significato aggiunto, di tipo simbolico. Per esempio, l'uso del suino da latte, nei contesti di cui si è parlato, viene ormai diffusamente spiegato come l'esito di una codificazione negativa di quest'animale, condivisa da un numero ampio di culture mediterranee, convinzione che affonda le sue radici in fasi ben anteriori all'affermazione delle *poleis* e che appare ancora oggi produttiva in alcune comunità religiose. Considerato animale impuro per eccellenza, nella pratica greca il maiale diventa proprio per questo, forse, l'elemento capace di caricarsi delle impurità esterne, dei contaminati e della società, attraendo, per specifica connotazione, il *miasma* che si intende espellere. Lavarsi nel sangue suino, in questo modo, può permettere di perdere più facilmente la propria contaminazione, lasciandola defluire nella materia dell'animale profano per antonomasia.

La discriminazione della realtà, quindi, è un modo di costruirne la percezione e di definire la propria collocazione nel gruppo. Di conseguenza, anche i processi legati alle diverse declinazioni rituali

⁴⁰ LÉVI-STRAUSS 1964, p. 100.

connesse al puro e all'impuro esplicitano una conoscenza condivisa e classificatoria.

In questa direzione, non si può non sottolineare come anche la differenza di genere sia fondata o in qualche modo collegata alla separazione tra puro e impuro. Si tratta soprattutto del ruolo della donna, ritenuta un frequente e possibile agente di contaminazione⁴¹: ciclo mestruale, aborto, gravidanza, nascita sono infatti condizioni che generano *miasma* e che vengono evitate, come anche il rapporto sessuale, in genere concepito come una pratica che determina un'impurità provvisoria⁴². È stato opportunamente notato che anche questo è un aspetto comportamentale e culturale che esprime e giustifica organizzazioni sociali in cui il mondo degli uomini tende a dominare i processi collettivi, oltre a emarginare e controllare la comunità delle donne. Non è, quindi, privo di senso il fatto che proprio le donne siano testimoniate dall'archeologia come responsabili per eccellenza delle attività legate alla catarsi. Il soggetto dell'offerente con porcellino, erroneamente attribuito in maniera univoca al culto di Demetra, come si è detto in realtà identifica a livello iconografico la figura principalmente coinvolta nell'operazione purificatrice, in contesti rituali diversi, assumendo, quindi, un valore polifunzionale⁴³. Si tratta della condizione sociale della donna, in sostanza, a definirne un ruolo specifico, che si può esplicitare in diversi modi, ma che sembra essere una prerogativa di genere, in particolare in relazione alla

⁴¹ In questa direzione, che mette in evidenza come la distinzione tra puro e impuro fosse un meccanismo legato anche al controllo della struttura sociale, una prima definizione del problema in DOUGLAS 1966, pp. 2-6, 42, *passim*; una sintesi in BENDLIN 2007, p. 181, che ricorda anche come tali norme riflettano anche la concezione più generale della donna nel mondo greco, per cui cfr. CARSON 1999 e bibliografia precedente; sul ruolo della donna nell'ambito sacro, una sintesi in MORGAN 2007.

⁴² Cfr. nota 31.

⁴³ Per il soggetto con l'offerente che reca il porcellino cfr. nota 30.

manipolazione dei maialini da latte. La fedele che si purifica e che diviene rappresentativa dell'attività stessa della purificazione assume, in questo modo, il valore di uno schema rappresentativo condiviso, che contribuisce a segnare ruolo e statuto della figura femminile nel contesto rituale.

Tra iconografia e materialità dei depositi votivi, quindi, è necessario sviluppare una ricerca che possa ripartire dalla filologia degli oggetti, non solo dalle fonti, e ricostruire contesti e letture che contribuiscano alla comprensione della pratica di culto. Appare fondamentale la definizione del valore e del significato sociale assunti dalle operazioni espresse nelle diverse e numerose forme di deposizione e consacrazione votiva, per come sono attestate dalla ricerca sul campo nei *temene* sacri della Grecia e del Mediterraneo antico⁴⁴. Proprio da una riconsiderazione delle potenzialità autonome dell'approccio archeologico alla dimensione storica del passato possono certamente provenire nuovi percorsi e nuove esperienze ermeneutiche, per restituire alla riflessione teorica quella dimensione materiale che ne permette verificabilità e concretezza. Una concretezza che procede, a quanto sembra, nella stessa direzione presa dalla ricerca teorica, con un'attenzione sempre maggiore al valore sociale di queste norme. Il mondo delle regole che comprende puro e impuro è una forma di educazione, un'espressione condivisa, un sistema di classificazione della partecipazione collettiva, un patto da non trasgredire. In sostanza, è un meccanismo primario, soprattutto in età arcaica, dell'identità politica e culturale, un mezzo di riconoscimento dell'appartenenza che

⁴⁴ Per le fosse con materiale votivo, è possibile che in alcuni casi siano legate a rituali di purificazione; per una casistica complessiva del problema e dei contesti: LIPPOLIS 2001; LIPPOLIS 2014; PARISI 2010; PARISI c.d.s.

cambia e incide in maniera diversa, così come mutano le condizioni sociali nel tempo.

BIBLIOGRAFIA

AVAGIANOU 1991: A. Avagianou, *Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion*, P. Lang, New York 1991.

AZOULAY 2009: V. Azoulay, *La gloire et l'outrage. Heurs et malheurs des statues honorifiques de Démètre de Phalère*, «Annales (HSS)» 64.2, 2009, pp. 303-340.

AMPOLO, ERDAS, MAGNETTO 2014: C. Ampolo, D. Erdas, A. Magnetto, *La Gloria di Athana Lindia*, «ASNP» 6.1, 2014, pp. 1-444.

BENDLIN 2007: A. Bendlin, *Purity and Pollution*, in D. Ogden, *A Companion to Greek Religion*, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton 2007, pp. 178-189.

BOOKIDIS *et al.* 1999: N. Bookidis, J. Hansen, L. Snyder, P. Goldberg, *Dining in the Sanctuary of Demeter and Kore at Corinth*, «Hesperia» 68.1, 1999, pp. 1-54.

BREMMER 1983: A. Bremmer, *Scapegoat Rituals in Ancient Greece*, «HSCP» 87, 1987, pp. 299-320.

BREMMER 2007: A. Bremmer, *Greek Normative Animal Sacrifice*, in D. Ogden, *A Companion to Greek Religion*, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton 2007, pp. 132-144.

BRUIT ZAIDMAN, SCHMITT-PANTEL 1992: L. Bruit Zaidman, P. Schmitt-Pantel, *La religione greca*, Laterza, Roma-Bari 1992.

BURKERT 1983: W. Burkert, *Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, University of California Press, Berkeley 1983.

BURKERT 2003: W. Burkert, *La religione greca di epoca arcaica e classica*, Jaca Book, Milano 2003.

CARSON 1999: A. Carson, *Dirt and desire: the phenomenology of female pollution in antiquity*, in J.I. Porter (ed.), *Constructions of the Classical Body*, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1999, pp. 77-100.

CLINTON 2005: K. Clinton, *Pigs in Greek rituals*, in R. Hägg, B. Alroth (edd.), *Greek Sacrificial Ritual, Olympian and Chthonian, Proceedings of the Sixth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History (Göteborg, 25-27 april 1997)*, Åströms Förlag, Stockholm 2005, pp. 167-179.

CLINTON 2007: K. Clinton, *The Mysteries of Demeter and Kore*, in D. Ogden, *A Companion in Greek Religion*, Blackwell Publishing, London-New York 2007, pp. 342-356.

DAIMON 2011: S. Daimon, *Les Nymphes dans les rites du mariage*, «Cahiers Mondes Anciens» 2, 2011.
(on-line: <http://journals.openedition.org/mondesanciens/400>).

DETIENNE 1998: M. Detienne, *Apollo con il coltello in mano*, Adelphi, Milano 1998.

DILLON 2002: M. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, Routledge, London-New York 2002.

DOUGLAS 1966: M. Douglas, *Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge & Kegan Paul, London 1966.

FORSDYKE 2005: S. Forsdyke, *Exile, Ostracism and Democracy*, Princeton University Press, Princeton 2005.

FREUD 1913: S. Freud, *Totem und Tabu. Einige Ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker*, H. Heller & Cie, Leipzig-Wien 1913.

FREVEL, NIHAN 2012: C. Frevel, C. Nihan (edd.), *Purity and the Forming of Religious Traditions in the Ancient Mediterranean World and Ancient Judaism*, Brill, Leiden 2012.

FRISONE 2000: F. Frisone, *Leggi e regolamenti funerari nel mondo greco I: Le fonti epigrafiche*, Congedo, Galatina 2000.

GALLINI 1963: C. Gallini, *Katapontismos*, «SMSR» 34, 1963, pp. 61-90.

GARNSEY 1999: P. Garnsey, *Food and Society in Classical Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

GUARISCO 2015: D. Guarisco, *Santuari "gemelli" di una divinità. Artemide in Attica*, Bononia University Press, Bologna 2015.

HATZOPOULOS 1996: M. Hatzopoulos, *Macedonian Institutions under the Kings I. A historical and epigraphic Study*, Meletimata 22, Research Centre for Greek and Roman antiquity, Athens 1996.

HITCH, RUTHERFORD 2017: S. Hitch, I. Rutherford, *Animal Sacrifice in the Ancient Greek World*, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

HOPE, MARSHALL 2000: V.M. Hope, E. Marshall, *Death and Disease in the Ancient City*, Routledge, London-New York 2000.

HUGHES 1991: D.D. Hughes, *Human Sacrifice in Ancient Greece*, Routledge, London-New York 1991.

LAFON 2011: C. Lafon, *Le porc dans les rites de Déméter*, in F. Quantin (ed.), *Archéologie des religions antiques. Contributions à l'étude des sanctuaires et de la piété en Méditerranée (Grèce, Italie, Sicile, Espagne)*, Archaia I, Presses de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, Pau 2011, pp. 77-86.

LANNI 2008: A. Lanni, *The Laws of War in ancient Greece*, «Law and History Review» 26.3, 2008, pp. 468-489.

LÉVI-STRAUSS 1964: C. Lévi-Strauss, *Il totemismo oggi*, Feltrinelli, Milano 1964.

LIPPOLIS 1988-1989: E. Lippolis, *Il santuario di Athana a Lindo*, «ASAA» 66-67, 1988-1989, pp. 97-157.

LIPPOLIS 2001: E. Lippolis, *Culto e iconografie della coroplastica votiva. Problemi interpretativi a Taranto e nel mondo greco*, «MEFRA» 113.1, 2001, pp. 225-255.

LIPPOLIS 2005: E. Lippolis, *Pratica rituale e coroplastica votiva a Taranto*, in M.L. Nava, M. Osanna (edd.), *Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle giornate di studio (Matera, 28-29 giugno 2002)*, Supplemento «Siris», Edipuglia, Bari 2005, pp. 91-102.

LIPPOLIS 2006: E. Lippolis, *Mysteria. Archeologia e culto del santuario di Demetra e Eleusi*, Mondadori, Milano 2006.

LIPPOLIS 2014: E. Lippolis, *Alcune osservazioni sull'uso e sulla diffusione della coroplastica rituale nei depositi dell'Italia meridionale: il caso di Locri Epizefiri*, in F. Fontana, E. Murgia (edd.), *Sacrum facere. Atti del II Seminario di Archeologia del Sacro. Contaminazioni, forme di contatto, traduzione e mediazione nei sacra del mondo greco e romano (Trieste, 19-21 aprile 2013)*, Polymnia – Studi di Archeologia 6, EUT, Trieste 2014, pp. 54-93.

MEINEL 2015: F. Meinel, *Pollution and Crisis in Greek Tragedy*, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

MELE 2013: A. Mele, *Pitagora filosofo e maestro di verità*, Scienze e Lettere, Roma 2013.

MORGAN 2007: J. Morgan, *Women, Religion, and the Home*, in D. Ogden (ed.), *A Companion to Greek Religion*, Blackwell Publishing, Oxford 2007, pp. 297-310.

MOULINIER 1952: L. Moulinier, *Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs d'Homère à Aristote*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1952.

OAKLEY, SINOS 1993: J.H. Oakley, R.H. Sinos, *The Wedding in Ancient Athens*, University of Wisconsin Press, Madison 1993.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

PARKER 1996: R. Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1996.

PARISI 2010: V. Parisi, *Offerte votive nei santuari della Magna Grecia: dal contesto archeologico al sistema rituale*, «BCH» 134, 2010, pp. 454-463.

PARISI c.d.s.: V. Parisi, *I depositi votivi negli spazi del rito. Analisi dei contesti per un'archeologia della pratica culturale nel mondo magnogreco e siceliota*, L'Erma di Bretschneider, Roma c.d.s.

PIRENNE-DELFORGE 2006: V. Pirenne-Delforge, *Ritual Dynamics in Pausanias: The Laphria*, in E. Stavrianopoulou (ed.), *Ritual and Communication in the Graeco-Roman World*, Suppl. «Kernos», CIERGA, Liège 2006, pp. 111-129.

RETIEF, CILLIERS 2006: F.P. Retief, L. Cilliers, *Burial customs, the afterlife and the pollution of death in ancient Greece*, «Acta Theologica» 26.2, 2006, pp. 44-61.

ROHDE 1897: E. Rohde, *Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen*, Mohr, Tübingen 1897.

ROHDE 1925: E. Rohde, *Psyche*, traduzione a cura di W. B. Hillis, Routledge and Kegan Paul, London 1925.

SCARBOROUGH 1982: J. Scarborough, *Beans, Pythagoras, Taboos, and Ancient Dietetics*, «CW» 75, 1982, pp. 355-358.

SGUAIMATTI 1984: M. Sguaitamatti, *L'offrante de porcelet dans la coroplathie gélénne: étude typologique*, Ph. von Zabern, Mainz 1984.

SIDWELL 1996: K. Sidwell, *Purification and Pollution in Aeschylus' 'Eumenides'*, «CQ» 46, 1996, pp. 44-57.

SKINNER 2005: M.B. Skinner, *Sexuality in Greek and Roman Culture*, Blackwell, Oxford 2005.

TOTELIN 2009: L. Totelin, *Hippocratic Recipes. Oral and Written Transmission of Pharmacological Knowledge in Fifth- and Fourth-Century Greece*, Brill, Leiden-Boston 2009.

VILLANUEVA 2016: M.A. Villanueva, *Sacrificios caninos en Las Jándicas: una hipótesis sobre el culto a Enodia en el Ejército Macedonio*, «Gladius» 36, 2016, pp. 59-76.

WILKINS, NADEAU 2015: J. Wilkins, R. Nadeau (edd.), *A Companion to Food in the Ancient World*, Blackwell, Malden-Oxford 2015.